

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19363342>

TOSHKENT SHAHRIDA SANOAT KORXONALARINING PAYDO BO‘LISHI VA RIVOJLANISHI

Ibragimov A.H., Xudoynazarova M.A., Kimsanboyeva Z.A.,

IIV ning 1-sonli Toshkent akademik litseyi “Huquqiy-ijtimoiy va gumanitar fanlar”

kafedrası tarix fani bosh o‘qituvchilari

zuxraxonkimsanboyeva@gmail.com

ANNOTATSIYA

XIX asr o‘rtalarida Turkiston o‘lkasida urbanizatsiya jarayonlari birmuncha tezlashgan bo‘lib, bu holat hunarmandchilik va savdo-sotiqning jonlanishiga ta‘sir ko‘rsatgan edi, imperiya bosqini va mustamlakachi ma‘murlar olib borgan iqtisodiy siyosat bu jonlanishni bug‘ib qo‘ydi. Mustamlakachi ma‘murlarining asosiy maqsadlaridan biri ham Turkistonda Rossiyada ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlarini sotish uchun keng bozorlar yaratish, mahalliy hunarmandchilikning to‘qimachilik sanoati bilan raqobat qiladigan sohalarini tugatishdan iborat edi.

Kalit so‘zlar: *Mustamlaka, Turkiston, savdo-sotiq, urbanizatsiya, sanoat, raqobat, ipak.*

АННОТАЦИЯ

В середине XIX века в Туркестанском крае процессы урбанизации заметно ускорились, что способствовало оживлению ремесленного производства и торговли. Однако завоевание империей и экономическая политика колониальной администрации подавили это развитие. Одной из основных целей колониальных властей было создание в Туркестане широких рынков сбыта для промышленных товаров, произведённых в России, а также ликвидация тех отраслей местного ремесла, которые могли конкурировать с текстильной промышленностью.

Ключевые слова: Колония, Туркестан, торговля, урбанизация, промышленность, конкуренция, шёлк.

ANNOTATION

In the mid-19th century, urbanization processes in the Turkestan region accelerated significantly, which contributed to the revival of handicrafts and trade. However, imperial conquest and the economic policies pursued by colonial administrators suppressed this growth. One of the main objectives of the colonial authorities was to create broad markets in Turkestan for industrial goods produced in Russia, as well as to eliminate sectors of local handicrafts that could compete with the textile industry.

Keywords: Colony, Turkestan, trade, urbanization, industry, competition, silk.

KIRISH. Hunarmandchilik ishlab chiqarish butunlay yo‘q bo‘lib ketmadi. Hunarmandchilik va sohani ta‘minlovchi xom ashyo manbalariga to‘xtaladigan bo‘lsak, ma‘lumotlarga ko‘ra, XIX asr o‘rtalarida Toshkent va Turkistonga qarashli yerlarda temir ko‘p bo‘lib, uni tog‘lardan, ko‘pincha Chirchik daryosidan kazib olishgan. Mis Samarqand atroflarida ko‘p bo‘lgan, o‘lkada metall juda mashaqqatli mehnat talab qilib, ibtidoiy usulda ajratib olinadigan bo‘lganligi bois, aholining ehtiyojini kondira olmas edi, metall ko‘prok Rossiyadan keltirilgan. O‘lkaga keltirilayotgan metallar orasida misga ehtiyoj katta bo‘lib, undan asosan uy-ro‘zg‘or buyumlari, ayrim hollarda taqinchoqlar ishlab chiqarilgan. “Qizil va sariq misdan tayyorlangan buyumlar, agar ularga o‘ziga xos rasmlar, naqshlar tushirilgan bo‘lsa, xaridorlarda katta kiziqish uyg‘otgan. Misdan yasalgan barkash, qumg‘on, obdasta, chilim, siyohdon va boshqa buyumlarga talab ayniqsa katta bo‘lgan”.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI. Turkiston o‘lkasining ichki ehtiyojlari uchun ayniqsa uy-ro‘zg‘or hamda xo‘jalik buyumlariga bo‘lgan talabning yil sayin ortib borishi mahalliy hunarmandchilik rivojiga turtki berdi. Imperiya boskinidan so‘ng Toshkentga kelgan V. Kuznesov shaharda ko‘nchilik,

sovungarlik, kulolchilik, buyumlari ishlab chiqarish keng yo'lga qo'yilganligi, temirchilar, misgarlar, egarchilar, to'quvchilar, etikdo'zlar, buyokchilar va tikuvchilar ko'p bo'lganligi haqida yozib qoldirgan. N.Musayev tadqiqotlariga ko'ra, Turkiston o'lkasida sanoat korxonalarini vujudga kelishi va tadrijiy rivojlanish tarixini ikki davrga bo'lish mumkin. Birinchi davr XIX asrning 60-90 yillarini o'z ichiga olib, bu davrda dastlabki kapitalistik korxonalar vujudga keldi. Ikkinchi davr XX asrning boshlarini o'z ichiga olib, bu davrda sanoat ishlab chiqarishi birmuncha rivojlandi. Birinchi davrda sanoat korxonalarini ozchilikni tashkil qilib, ular mayda va kam quvvatli bo'lsa, ikkinchi davrda korxonalar ko'payib va yiriklashib borgan bo'lib, ularning yirik va burjuaziyasiga tegishli bo'lgan. Turkistonda harbiylar, amaldorlar, injenerlar, savdogarlar 1865-yilda Toshkent bosib olinganidan keyin bu yerda sanoat korxonalarini ochish harakatlarini boshlab yubordilar, savdogarlar I.Pervushin va A. Xrennikovlar 1867-yili 16-martda Orenburg general-gubernatoridan Toshkentda aroq va vino zavodi ochishga ruxsat so'rashgan bo'lsa, barnaullik amaldor V.Spiridov, savdogar V. Kuznesov va oryollik dehqon Z.Bogdannikovlar o'sha yili yoz oyida Xo'jand shahrida vino va aroq zavodi ochishga ruxsat so'rab murojaat qilganlar. Turkiston general-gubernatorligi tashkil etilgan 1867-yilda injener-texnologlar N.Ulyanov, D.Kasyanov, I. Yablonskiy, N.Pisarevskiy, O.Plaviskiylardan iborat shirkat tomonidan Toshkentda Evropa tipidagi birinchi su tegirmoni ishga tushirildi. 1868-yilda shtabi kapitan Kakurin ikkinchi suv tegirmonini ishga tushirgan bo'lsa, o'sha yili sanoatchi M.Xludov Salor arog'i bo'yicha Evropa tipidagi terini kayta ishlaydigan birinchi ko'ncilik zavodini ishga tushirdi.

1870-yilda savdogar E. Chupin Salor ayriq'i bo'yidagi bir binoda sovun va sham zavodi kurdi. Savdogar I.Pervushin aroq zavodi bilan cheklanib qolmasdan 1871-yilda Toshkentda pillakashlik fabrikasini ham kurdi. Shuningdek, bu savdogar Koratov tog'larida qo'rg'oshin konlari va Ohangaronda toshko'mir konlarini ishga tushirdi. Turkiston shaharlarida ruslar yashaydigan "yangi qism"larning paydo bo'lishi bilan g'isht zavodlari mahsulotlariga bo'lgan talab oshib bordi, g'isht zavodlariga ega

bo'lgan mahalliy boylar yevropacha usulda pishik g'isht tayyorlab, yangi shaharlarning g'ishtga bo'lgan ehtiyojini qondira boshladilar. Mehnati og'ir, daromadi kam, texnologiyasi sodda bo'lgan g'isht zavodlari asosan mahalliy boylarga tegishli edi. 1867-1872-yillarda Turkistonda 7 ipak kalavalash fabrikasi ishga tushirilgan. Shulardan biri 1867-yilda Xo'jandda ishga tushirilgan Xludov fabrikasi bo'lib, unda dastlab 23 ta ipak o'raydigan dastgoh (stanok) o'rnatilgan bo'lsa, 1869-yilda ularning soni 53 ta edi. Bu dastgohlarda ustalar nazorati ostida 200 ta mahalliy o'smirlar mehnat kilishib, kuniga 33 tiyindan ish haqi olishgan. hunarmandchilik korxonalarida shahar vakishloklarda sanoatning keng tarkalgan shakli hisoblangan. Aholining ehtiyojlari asosan mahalliy hunarmandchilik sanoati hisobiga qondirilgan. Ikkinchisi, aynan mahalliy hunarmandchilik sanoatida ko'plab ishchilar, kambag'al va o'rtahol kosiblar ishlar edilar. Mintaqa iktisodiyotini o'rganish uchun 1886-yilda Toshkentda ochilgan birinchi va 1890 -yildagi ikkinchi Turkiston ko'rgazmalarida mahalliy hunarmand ustalar hamda sanoat korxonalarida ishlab chikarilgan mahsulotlar, kishlok xo'jaligi mahsulotlari namoyish qilinadi. Bu erda namoyish kilingan gilam to'quvchilar, qurolsozlar, zargarlar va to'quvchilarning tayyorlagan mahsulotlari ko'rgazma ishtirkochilarida yaxshi taasurot qoldirilgan edi.

NATIJA. XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab Rossiyadan sanoat mahsulotlari keltirishni ko'paya boshlagani tufayli mahalliy hunarmandchilik inqirozga uchrash boshladi. Turkiston o'lkasida mahalliy hunarmandchilik korxonalarida turli-tuman bo'lib, ular o'zlarining xarakteriga ko'ra quyidagi to'rtta guruhga bo'lingan:

1. Qazilma mahsulotlarni qayta ishlovchi (kulolchilik, cho'yan quyish, temirchilik, tunukasozlik, chilangarlik) korxonalarida.
2. Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlovchi (ko'nchilik, gilam va olacha to'qish, moy-sham, shoyi, kigiz to'qish, pillachilik, etikdo'zlik va boshq.) korxonalarida.
3. O'simlik mahsulotlarini qayta ishlovchi (moyjuvoz, ip-gazlama, duradgorlik, egarjabduq va boshq.) korxonalarida.
3. Aralash mahsulotlar ishlab chikaruvchi (zargarlik, soatsozlik, korxonalarida).

Kitob muqovalash, do‘ppido‘zlik va boshq.)

XULOSA.1868-yilda Toshkentda ishga tushirilgan I.Pervushinning ipak kalavalash fabrikasi nisbatan mukammal bo‘lib 4 yilga yaqin ishlagan. U fabrikasida ishlatish uchun mahalliy yoshlardan tashqari Orenburgdan ham 40 ta o‘smirni Toshkentga olib kelgan. N.Musayev ma’lumotlariga ko‘ra, 1873-yilda fransuz ishbiarmoni Gurde Toshkentda to‘qimachilik fabrikasini ishga tushirdi.

ADABIYOTLAR

1. Алимова Н.И Чор Россиясининг Туркистонда миллий маданият соҳасида олиб борган сиёсати (1867-1917 йиллар). Тарих фан. ном. дисс. Т.: 2004.
2. Алимова Д.А., Филанович М.И. Тошкент тарихи (кадимги даврдан бугунги кунгача) кайта ишланган ва тулдирилган иккинчи нашри Т.:2009..
3. Аминов А.М. Экономическое развитие Средней Азии. – Т.: 1959.
4. Аминов А., Бобоходжаев А. Экономическое и политическиепоследствия присоеденения Средней Азии к России. – Тошкент. 1966.